

Παιχνίδια για όλους/ες Η προσβασιμότητα στα επιτραπέζια παιχνίδια για άτομα με αναπηρία όρασης-τυφλοκώφωση

Μαρία Πλαστήρα

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας
mariaplastira1@gmail.com

Βασιλική Βουράκη

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας
vassilikinouraki@yahoo.gr

Μαρία Ζέζα

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας
marialzeza@gmail.com

Περίληψη

Το παιχνίδι συνιστά ένα ξεχωριστό μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων και δη γνωστικών, αντιληπτικών, κοινωνικοποίησης, επίλυσης προβλημάτων και συμβάλλει σημαντικά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τα επιτραπέζια παιχνίδια ενώ είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής κοινωνική δραστηριότητα, για τα άτομα με αναπηρία όρασης, όμως, καθίστανται μη προσβάσιμα καθώς εκ της κατασκευής τους το σύνολο των πληροφοριών βασίζεται, αποκλειστικά σχεδόν, στη χρήση της όρασης. Στην περίπτωση μαθητών/τριών με αναπηρία όρασης, πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση παρατηρείται περιορισμένη συμμετοχή σε συμπεριληπτικές δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας με ομηλικούς, εξαιτίας των περιορισμένων ευκαιριών σε προσβάσιμα παιχνίδια. Υπό το πρίσμα της παροχής διευρυμένων ευκαιριών συμπερίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω του παιχνιδιού, παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη η μεθοδολογία προσαρμογής κλασικών και σύγχρονων επιτραπέζιων παιχνιδιών, παράλληλα με τη σύλληψη και υλοποίηση πρωτότυπων προσβάσιμων παιχνιδιών για άτομα με αναπηρία όρασης, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή όλων σε καθολικά σχεδιασμένα παιχνίδια. Η μελέτη αυτή στόχο έχει να συμβάλλει στη διάδοση των προσβάσιμων επιτραπέζιων παιχνιδιών, παρέχοντας σε όλα τα άτομα με αναπηρία όρασης την ευκαιρία στην ψυχαγωγία, την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη μάθηση που τόσο ανεμπόδιστα και αυθόρμητα μπορεί να προσφέρει το συμπεριληπτικό παιχνίδι με ομηλικούς/ες.

Λέξεις-κλειδιά: Επιτραπέζια Παιχνίδια, Αναπηρία Όρασης, Τυφλοκώφωση, Προσβασιμότητα, Συμπερίληψη, Πολυαισθητηριακά Επιτραπέζια.

1. Εισαγωγή

Τα επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν μέσο ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα γνωστικών και κοινωνικών, καθώς προάγουν τη μάθηση και την διαπροσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών με έναν διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο (Noda et al., 2019). Όπως αναφέρει η Treher (2011) τα σωστά σχεδιασμένα επιτραπέζια παιχνίδια ενισχύουν τη μάθηση, την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία. Επιπρόσθετα, πρόσφατες έρευνες έχουν μελετήσει την επίδραση των επιτραπέζιων παιχνιδιών σε δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων (Kaya et al., 2017; Chen et al., 2021) και η κριτική σκέψη (Yuhaniz et al., 2018).

Πλήθος εμπορικών παιχνιδιών διατίθενται τόσο για τους σκοπούς αυτούς όσο και για διασκέδαση. Εκ της κατασκευής τους, ωστόσο, η πλειοψηφία των επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως και των παιχνιδιών με χαρτιά, δεν είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία όρασης

(ΑμΑΟ), διότι το σύνολο, σχεδόν, των πληροφοριών παρέχεται μέσω της όρασης. Οι συνηθέστεροι τρόποι παροχής πληροφοριών είναι μέσω γραπτών κειμένων, χρωμάτων και οπτικών συμβόλων (Johnson & Kane, 2020).

Εντοπίζεται, κατά συνέπεια, έλλειμμα συμπεριληπτικού σχεδιασμού, ιδιαίτερα για τα ΑμΑΟ (Da Rocha et al., 2019) ως προς την αυτόνομη χρήση κοινών επιτραπέζιων παιχνιδιών, καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό IAPB (IAPB, 2024), 43 εκατομμύρια άτομα είναι τυφλά, ενώ 295 εκατομμύρια άτομα αντιμετωπίζουν μέτρια έως σοβαρά προβλήματα όρασης (στοιχεία του 2020). Επιπρόσθετα, ο αριθμός των παιδιών (0-14 ετών) με τύφλωση υπολογίζεται, παγκόσμια, σε 1,4 εκατομμύρια (Solebo et al., 2017; Burton et al., 2021), 22 εκατομμύρια με μέτρια έως σοβαρή αναπηρία όρασης και 46,6 εκατομμύρια με ήπια αναπηρία όρασης (Burton et al., 2021).

Τα παιδιά με αναπηρία συχνά έχουν πολύ περιορισμένες αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους, ως αποτέλεσμα κάποιες φορές των περιορισμένων παρεχόμενων ευκαιριών για ομαδικό και συμπεριληπτικό παιχνίδι. Ως εκ τούτου τα παιδιά με αναπηρία μπορεί να χρειάζονται τη διττή υποστήριξη από τους ενήλικες τόσο ως προς την προσαρμογή των παιχνιδιών, ώστε να καθίστανται προσβάσιμα, όσο και ως προς την αρχική υποστήριξη της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης. Οι Khadka et al. (2012) στην έρευνά τους αναφέρουν ότι τα παιδιά και έφηβοι με χαμηλή όραση αν και διάγουν έναν τρόπο ζωής αντίστοιχο των ομηλίκων τους χωρίς αναπηρία όρασης, αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και σε αθλήματα. Παράλληλα, για τα παιδιά ηλικίας 7-12 ετών με χαμηλή όραση η επικοινωνία, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνικό-συναισθηματική κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευημερία τους (Rainey et al., 2016).

Στην περίπτωση των μαθητών/τριών με τυφλοκώφωση, οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν μια συνακόλουθη αναπηρία της όρασης και της ακοής, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί σοβαρές επικοινωνιακές και άλλες αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά για μαθητές/τριες με οπτική ή ακουστική αναπηρία (IDEA [§300.8(c)(2)]). Ο ταυτόχρονος και συνδυαστικός περιορισμός της όρασης και της ακοής επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην επικοινωνία, τη μάθηση, την κινητικότητα, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Πιο αναλυτικά, η περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση δύναται να επιφέρει απομόνωση, περιορισμένες ευκαιρίες επικοινωνίας με άλλους και αλληλεπίδρασης, καθώς και δυσκολία στη διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Για τους/τις μαθητές/τριες με τυφλοκώφωση και άλλες αναπηρίες η συμμετοχή στο ομαδικό παιχνίδι συνιστά μια σημαντική μορφή επικοινωνίας, έκφρασης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης και παράλληλα ενισχύει την αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών. Επιπρόσθετα, βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες να επικοινωνήσουν τη μοναδικότητα του ποιοι είναι, τι σκέφτονται και αισθάνονται (Lieberman, 1995; Milles & Riggio, 1999; Zwanenburg & Tesni, 2019). Η καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων ενισχύεται μέσα από δομημένες και προσαρμοσμένες ευκαιρίες συμπεριληπτικού παιχνιδιού με ομηλίκους/ες. Η αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά μέσω του παιχνιδιού καλλιεργεί την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, την περιέργεια, τη μάθηση και το ανήκειν σε μια κοινωνική ομάδα. Παράλληλα, καλλιεργείται η κοινωνική αποδοχή, η ενσυναίσθηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας και οι κοινωνικές δεξιότητες της συνεργασίας και της επικοινωνίας μέσω της αλληλεπίδρασης (Lieberman, 1995; Milles & Riggio, 1999; Zwanenburg & Tesni, 2019).

2. Υλοποίηση της δράσης

Το σχολικό έτος 2023-24 μαθητές και μαθήτριες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Τυφλών Καλλιθέας συμμετείχαν στον 11ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Δημιουργώντας τα δικά μας παιχνίδια: από το χθες στο σήμερα» που συνδιοργάνωσε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε το διάστημα Οκτώβριος 2023-Μάιος 2024, απευθύνονταν σε παιδιά Β'-Στ' τάξεις του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας και σε όλα τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας και Ειδικού Νηπιαγωγείου Τυφλών Καλλιθέας. Συνολικά συμμετείχαν δεκαπέντε (15) παιδιά και των τριών σχολείων τα οποία, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους, κατασκεύασαν το πρωτότυπο προσβάσιμο επιτραπέζιο παιχνίδι «Καλλιθέα: Ανακαλύπτοντας τα μυστικά της πόλης μας» και προσάρμοσαν πολυαισθητηριακά το κλασικό «Ντόμινο».

2.1. «Καλλιθέα: Ανακαλύπτοντας τα μυστικά της πόλης μας»

Εικόνα 1. Φωτογραφία του επιτραπέζιου παιχνιδιού όπου φαίνεται το ταμπλό, η διαδρομή του παιχνιδιού, τα πιόνια και στο πίσω μέρος του ταμπλό βρίσκονται οι ερωτήσεις

Υλικά: ταμπλό (μακετόχαρτο), κάρτες ερωτήσεων (σε γραφή βλεπόντων και braille), πιόνια (διαφορετικού χρώματος και σχήματος για κάθε παίκτη).

Αριθμός παικτών/τριων: 2 έως 4.

Ηλικία: 8-99.

2.1.1. Οδηγίες παιχνιδιού

1. Κάθε παιδί διαλέγει ένα πιόνι και το τοποθετεί στην αφετηρία του παιχνιδιού. Η αφετηρία αποτελεί και τον πρώτο σταθμό του παιχνιδιού και είναι ο σταθμός «ΚΕΑΤ». Αποφασίζουν μεταξύ τους με ποια σειρά θα παίξουν.

2. Υπάρχουν 10 σταθμοί στο παιχνίδι, των οποίων το όνομα είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα βλεπόντων, με γραφή braille αλλά υπάρχει και ηχητικό αρχείο εκφώνησης του σταθμού. Κάθε παιδί πρέπει να περάσει από όλους τους σταθμούς με τη σειρά, ακολουθώντας το απτικό πορτοκαλί μονοπάτι, μέχρι να φτάσει στον τελευταίο σταθμό με το όνομα «Καλλιθέα». Εκεί το παιχνίδι τερματίζει.

3. Σκοπός του/της κάθε παίκτη/τριας είναι να προσπαθήσει να φτάσει πρώτος/η στον τερματισμό, ώστε να είναι ο/η νικητής/τρια!

4. Κάθε σταθμός έχει ένα μοναδικό απτικό σημάδι που βοηθά τα παιδιά να ξεχωρίζουν τον ένα σταθμό από τον άλλο, καθώς επίσης και να βρίσκουν από τη στοίβα ερωτήσεων, τις ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε σταθμό.

5. Πώς προχωράω από τον ένα σταθμό στον άλλο; Για να μπορέσει ο/η παίκτης/τρια να προχωρήσει στον επόμενο σταθμό, θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση από τη στοιβιά ερωτήσεων (που είτε διαβάζει το ίδιο το παιδί, είτε εκφωνείται από τον/τη βοηθό-ενήλικα) και η οποία αντιστοιχεί στην κατηγορία ερωτήσεων του σταθμού που βρίσκεται κάθε φορά (ξεχωρίζει από το μοναδικό απτικό σημάδι). Αν απαντήσει σωστά προχωράει στον επόμενο σταθμό και περιμένει τη σειρά του μέχρι τον επόμενο γύρο, όπου θα δεχτεί ερώτηση για τον καινούριο σταθμό που βρίσκεται. Αν απαντήσει λάθος, παραμένει στον σταθμό που ήδη βρίσκεται, δεν προχωράει και στον επόμενο γύρο δέχεται νέα ερώτηση από την ίδια κατηγορία ερωτήσεων του σταθμού που βρίσκεται.

6. Οι παίκτες/τριες, για να τερματίσουν, πρέπει να έχουν απαντήσει σωστά 10 ερωτήσεις. Δηλαδή, μία σωστή ερώτηση για κάθε σταθμό που περνάνε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα παιδιά πρέπει να έχουν μπροστά τους το ταμπλό πάντα με τον ίδιο προσανατολισμό (δηλαδή οι σταθμοί «ΚΕΑΤ» και «Καλλιθέα» να βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό). Επομένως, όταν έρθει η σειρά τους και αν χρειαστεί πιάνουν τις άκρες του ταμπλό και το στρίβουν, έτσι ώστε το ταμπλό να βρίσκεται πάντα μπροστά τους με την ίδια κατεύθυνση.

2.2. Απτικό Ντόμινο

Υλικά: μακετόχαρτο (28 ορθογώνια πλακίδια), 56 κουτάκια, βότανα και μυρωδικά (λεβάντα, βασιλικός, δεντρολίβανο, θυμάρι, τσάι, δάφνη, ρίγανη), χαρτόνι Α4, μηχανή braille.

Παίκτες/τριες: 3.

Ηλικία: 5-99.

2.2.1. Περιγραφή κατασκευής

Εκκινώντας από το κλασικό παιχνίδι ντόμινο, οι μαθητές/τριες του σχολείου διαμόρφωσαν ένα ντόμινο στο οποίο αποδόθηκαν οπτικά, απτικά και οσφρητικά χαρακτηριστικά. Πιο αναλυτικά, τα πλακίδια του ντόμινο, συνιστούν κουτάκια μέσα στα οποία έχουν τοποθετηθεί διαφορετικά βότανα και μυρωδικά τα οποία είναι οσφρητικά και απτικά διακριτά.

2.2.2. Κανόνες παιχνιδιού

Κάθε παίκτης/τρια παίρνει 7 πλακίδια. Το κάθε πλακίδιο είναι χωρισμένο σε δύο μισά, στα οποία είναι τοποθετημένα δύο κουτάκια με διαφορετικά βότανα. Επτά από τα πλακίδια είναι διπλά, έχουν δηλαδή κουτάκια με το ίδιο βότανο. Ο/Η παίκτης/τρια που ξεκινάει έναν γύρο, τοποθετεί αρχικά ένα οποιοδήποτε από τα πλακίδια του/της στο πεδίο του παιχνιδιού και στη συνέχεια παίζουν οι επόμενοι/ες παίκτες/τριες. Όποιος/α παίκτης/τρια έχει σειρά πρέπει να μεγεθύνει τη γραμμή από ντόμινο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας μόνο ένα πλακίδιο που να φέρει το ίδιο βότανο με αυτό που βρίσκεται και στο τέλος της γραμμής. Ο/Η κάθε παίκτης/τρια μπορεί να ταυτοποιήσει το βότανο μέσω της όρασης (διαβάζοντας το όνομα ή ανοίγοντας το κουτάκι και βλέποντας το βότανο που περιέχεται), μέσω της αφής (διαβάζοντας το όνομα του βοτάνου στον κώδικα braille, αναγνωρίζοντας το βότανο που περιέχεται μέσω της αφής) και μέσω της όσφρησης. Μιας και η γραμμή δεν πρέπει να είναι ευθεία, αλλά να φτιάχνει τυχαίες γωνίες, οι παίκτες/τριες μπορούν να τοποθετούν τα πλακίδια τους προς κάθε σχηματισμό. Όποιος/α παίκτης/τρια έχει σειρά αλλά δεν έχει κάποιο πλακίδιο που να ταιριάζει θα πρέπει να τραβήξει ένα από τα κρυμμένα πλακίδια, αλλά δεν μπορεί να το τοποθετήσει αμέσως. Για να το τοποθετήσει, θα πρέπει να περιμένει μέχρι την επόμενη φορά. Στο μεταξύ, σειρά παίρνει ο επόμενος παίκτης. Μόλις ένας παίκτης τοποθετήσει και το τελευταίο του πλακίδιο, τότε ο γύρος τελειώνει και αυτός/η ο/η παίκτης/τρια είναι ο/η νικητής/τρια.

Εικόνα 2. Φωτογραφία του επιτραπέζιου παιχνιδιού όπου φαίνονται τα «πλακίδια» του ντόμινο με τα κουτάκια με τα βότανα. Κάποια κουτάκια είναι ανοιχτά και στο καπάκι αναγράφεται το βότανο που περιέχεται σε έντυπη γραφή και στον κώδικα braille

3. Προσαρμογή επιτραπέζιων παιχνιδιών για άτομα με οπτική αναπηρία

Στο εμπόριο κυκλοφορούν αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια τα οποία όμως δεν είναι προσβάσιμα από ανθρώπους, και ιδίως από παιδιά με οπτική αναπηρία. Ωστόσο, τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο για άτομα με οπτική αναπηρία είναι πολύ λίγα, δυσεύρετα και πολλές φορές παράγονται στο εξωτερικό. Με γνώση ότι το παιχνίδι βοηθάει τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, καθώς επίσης και ότι είναι ένα πολύ καλό μέσον κοινωνικοποίησης, έγινε η προσαρμογή κάποιων επιτραπέζιων παιχνιδιών όπως είναι η τρίλιζα, το σκορ 4, η κρεμάλα, το dobble. Η προσαρμογή αυτών των παιχνιδιών έγινε με χρήση πολύ απλών υλικών, όπως για παράδειγμα μακετόχαρτο, χαρτόνι, διάφορα είδη χαρτιών, υφασμάτων, καπακιών από μπουκάλια, οσπρίων ακόμα και μπαχαρικών, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε εύκολα στο εμπόριο. Επίσης, έγινε προσαρμογή και ενός λαβυρίνθου. Οι κανόνες των παιχνιδιών είναι οι ίδιοι με τα πρωτότυπα, ωστόσο μπορούν να παιχτούν τόσο από άτομα και παιδιά με οπτική αναπηρία όσο και από άτομα χωρίς.

Εικόνα 3. Φωτογραφία των προσβάσιμων επιτραπέζιων παιχνιδιών και του απτικού λαβυρίνθου.

Εικόνα 4. Φωτογραφία άλλων προσβάσιμων επιτραπέζιων παιχνιδιών φτιαγμένων με απλά υλικά.

4. Μεθοδολογία

4.1. Πολυαισθητηριακή προσέγγιση

Κατά την κατασκευή και προσαρμογή των επιτραπέζιων παιχνιδιών που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, ακολουθήθηκε η πολυαισθητηριακή προσέγγιση η οποία αν και καινοτόμα (Neves, 2014), βοηθά στη μάθηση, την ένταξη και τη συνεργασία (Cho, 2021).

Κατά τον σχεδιασμό και την προσαρμογή των παραπάνω παιχνιδιών αποδίδονται πολυαισθητηριακά χαρακτηριστικά όπως ο ήχος, το φως, τα χρώματα, οι αντιθέσεις στην επιλογή των χρωμάτων, οι μυρωδιές, οι διαφορετικές επιφάνειες και οι διαφορετικές υφές, η δόνηση, η απόδοση πληροφοριών σε μεγεθυμένο κείμενο και στον κώδικα braille, η επιλογή απτικά διακριτών αντικειμένων, η προσαρμογή του ταμπλό με απτικά διακριτές διαδρομές, χαρακτηριστικά τα οποία συνιστούν τα βασικά μέσα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία όρασης στα επιτραπέζια παιχνίδια.

Σχήμα 1. Στο κέντρο μεγάλος κόκκινος κύκλος με το κείμενο «Πολυαισθητηριακή προσέγγιση» και περιμετρικά τέσσερις μικρότεροι μπλε κύκλοι με τις λέξεις Όραση, Ακοή, Όσφρηση, Αφή, μία σε κάθε μπλε κύκλο

4.2. Καθολικός Σχεδιασμός

Η κατασκευή και προσαρμογή των παιχνιδιών βασίζονται, επίσης, στις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για δημιουργία προϊόντων και περιβαλλόντων λειτουργικών για όλους τους ανθρώπους στον μέγιστο δυνατό βαθμό (Persson et al., 2015), όσο και στις αρχές του καθολικού σχεδιασμού στη μάθηση για εμπλοκή, αναπαράσταση και έκφραση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (Edyburn, 2005).

Κύρια ιδέα του Καθολικού Σχεδιασμού είναι η εκ των προτέρων προσβασιμότητα, ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα παιχνίδια κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να είναι εύχρηστα και απλά για την πλειονότητα των παιδιών, οι πληροφορίες να είναι εύκολα αντιληπτές και να μην απαιτείται σωματική προσπάθεια.

5. Αξιολόγηση

Μέσω των δραστηριοτήτων συμπερίληψης και της αυθόρμητης συμμετοχής σε δομημένα ή ημιδομημένα προσαρμοσμένα επιτραπέζια παιχνίδια με ομηλικούς/ες, παρατηρήθηκε καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ομαδικότητας σε άμεση συνάρτηση με την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.

Δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν σχεδόν όλες τις αισθήσεις τους, ενώ λειτούργησαν με ασφάλεια και με τον μέγιστο δυνατό βαθμό αυτονομίας στο πλαίσιο των παιχνιδιών. Παράλληλα, παρατηρήθηκε κατανομή ρόλων μεταξύ των παιδιών καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά καθοδηγούσαν και βοηθούσαν τα μικρότερα. Τα ηχητικά, οσφρητικά και απτικά στοιχεία των επιτραπέζιων παιχνιδιών ενθάρρυναν τη συμμετοχή και την περιέργειά τους. Επιπρόσθετα, τα παιδιά ενεπλάκησαν ενεργά στην κατασκευή του επιτραπέζιου «Καλλιθέα: Ανακαλύπτοντας τα μυστικά της πόλης μας», επιλέγοντας, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, τις υφές των υλικών, τα χρώματα και τις κατάλληλες χρωματικές αντιθέσεις, έγραψαν τις ερωτήσεις στον κώδικα braille και ηχογράφησαν τα ονόματα των

σταθμών του παιχνιδιού με τη βοήθεια εργαλείου υποστηρικτικής τεχνολογίας (PENfriend Voice Labeller).

Οι μαθητές/τριες είχαν διττή ωφέλεια και από τη δημιουργία του απτικού ντόμινο. Αρχικά, από την καλλιέργεια δεξιοτήτων απτικής και οσφρητικής διάκρισης κατά την επιλογή των βοτάνων, δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας και λεπτής κινητικότητας με την τοποθέτηση των βοτάνων στα κουτάκια, βασικών σχολικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης -κώδικας braille-, μαθηματικές δεξιότητες) και δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας κατά τη δημιουργία και σύνθεση του παιχνιδιού. Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες αμφοτέρων ομάδων είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν συμμετέχοντας στο ίδιο προσβάσιμο και πολυαισθητηριακό επιτραπέζιο παιχνίδι και παράλληλα να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με εναλλακτικούς τρόπους διευρύνοντας την κουλτούρα συμπερίληψης υπό το πρίσμα της κοινωνικής αποδοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Burton, M. J., Ramke, J., Marques, A. P., Bourne, R. R. A., Congdon, N., Jones, I., Ah Tong, B. A. M., Arunga, S., Bachani, D., Bascaran, C., Bastawrous, A., Blanchet, K., Braithwaite, T., Buchan, J. C., Cairns, J., Cama, A., Chagunda, M., Chuluunkhuu, C., Cooper, A.,... Faal, H. B. (2021). The Lancet Global Health Commission on global eye health: Vision beyond 2020. *The Lancet Global Health*, 9(4), e489–e551. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30488-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30488-5)
- Chen, S. Y., Tsai, J. C., Liu, S. Y., & Chang, C. Y. (2021). The effect of a scientific board game on improving creative problem-solving skills. *Thinking Skills and Creativity*, 41. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100921>
- Cho, J. D. (2021). Multi-sensory interaction for blind and visually impaired people. *Electronics (Switzerland)*, 10(24). Retrieved from <https://doi.org/10.3390/electronics10243170>
- Cloninger, C. J., & Giangreco, M. F. (1995). Including students with deaf-blindness in general educational classes. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 89(3), 262-266.
- Da Rocha Tomé Filho, F., Mirza-Babaei, P., Kapralos, B., & Mendonça, G. M. (2019, May 2). Let's play together: Adaptation guidelines of board games for players with visual impairment. *Conference on Human Factors in Computing Systems-Proceedings*. Retrieved from <https://doi.org/10.1145/3290605.3300861>
- Edyburn, D. L. (2005). Universal design for learning. *Special Education Technology Practice*, 7(5), 16-22. Retrieved from https://ocali.org/storage/ocali-ims-sites/ocali-ims-ocali/documents/UDL_SETP7.pdf
- IAPB. (2024, October 19). *Global estimates of vision loss*. Retrieved from <https://www.iapb.org/learn/vision-atlas/magnitude-and-projections/global/>
- Johnson, G. M., & Kane, S. K. (2020, April 20). Game changer: Accessible audio and tactile guidance for board and card games. In *Proceedings of the 17th International Web for All Conference, W4A 2020*. Retrieved from <https://doi.org/10.1145/3371300.3383347>
- Khadka, J., Ryan, B., Margrain, T. H., Woodhouse, J. M., & Davies, N. (2012). Listening to voices of children with a visual impairment: A focus group study. *The British Journal of Visual Impairment*, 30(3), 182–196. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0264619612453105>
- Kaya, M., Arslan, S., & Tadeu, P. (2017). Okul öncesi eğitimde problem çözme becerilerinin incelenmesi. *Sakarya University Journal of Education*, 498–514. Retrieved from <https://doi.org/10.19126/suje.315715>

- Lieberman, L. J. (1995). Recreation for individuals who are deaf-blind. *Deaf-Blind Perspectives*. Monmouth, OR: DB-LINK.
- Miles, B., & Riggio, M. (1999). *Remarkable conversations: A guide to developing meaningful communication with children and young adults who are deafblind*. Watertown, MA: Perkins School for the Blind.
- Neves, J. (2014). Multi-sensory approaches to (audio) describing the visual arts. *MonTI. Monographs in Translation and Interpreting*, 4, 277–293. Retrieved from <https://doi.org/10.6035/MonTI.2012.4.12>
- Noda, S., Shiotsuki, K., & Nakao, M. (2019). The effectiveness of intervention with board games: A systematic review. *BioPsychoSocial Medicine*, 13(1). Retrieved from <https://doi.org/10.1186/s13030-019-0164-1>
- Persson, H., Åhman, H., Yngling, A. A., & Gulliksen, J. (2015). Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: Different concepts—one goal? *Universal Access in the Information Society*, 14(4), 505–526. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s10209-014-0358-z>
- Rainey, L., Elsmann, E. B. M., van Nispen, R. M. A., van Leeuwen, L. M., & van Rens, G. H. M. B. (2016). Comprehending the impact of low vision on the lives of children and adolescents: A qualitative approach. *Quality of Life Research*, 25(10), 2633–2643. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s11136-016-1292-8>
- Silvia, M. C.-T. (2008). The nature of the social experiences of students with deaf-blindness who are educated in inclusive settings. *Journal of Visual Impairment and Blindness*, 102(5), 272-283.
- Solebo, A. L., Teoh, L., & Rahi, J. (2017). Epidemiology of blindness in children. *Archives of Disease in Childhood*, 102. Retrieved from <https://doi.org/10.1136/archdischild-2016-310532>
- Treher, E. N. (2011). *Learning with board games: Tools for learning and retention*. Retrieved from https://www.thelearningkey.com/pdf/Board_Games_TLKWhitePaper_May16_2011.pdf
- Yuhaniz, M., Samsudin, N. S., Ismail, I., & Zaki, M. (2018). Student engagement, collaboration and critical thinking through a board game module in an architecture history class. *Ideology Journal of Arts and Social Science*, 3(2). Retrieved from <https://doi.org/10.24191/idealogy.v3i2.77>
- Zwanenburg, A., & Tesni, S. (2019). *Guidelines on best practice for persons living with deafblindness*. CBM Inclusive Education Technical Guideline.